

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Kadirova X.B.

O'ZBEK ISMLARNING LEKSIKOLOGIK, LEKSIKOGRAFIK VA
LINGVOKULTUROLOGIK MUAMOLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL